

KONIMEX TUMANIDA SPORT SOHASINI RIVOJLANTIRISHGA QARATILGAN E'TIBOR VA ISLOHOTLAR

Tilegenova Eliza Baxtiyarovna

Navoiy innovasiyalar universiteti

Tarix yo'nalishi 1- bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17731765>

Annotatsiya. Ushbu tezisda Konimex tumanidagi sport sohasining rivojlanishi, yangiliklari va yutuqlari haqida ilmiy ma'lumot berilgan. Shuningdek, mustaqillikdan keyin Konimex tumanida sport sohasiga oid qurilgan inshootlar haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Sport, sog'lik, stadion,fitness klub,suzish havzasi

Inson hayotida sog'lik eng katta boylik sanaladi. Sog'lom bo'lish, uzoq umr ko'rish va faol yashashning eng muhim omillaridan biri — bu sportdir. Sport bilan muntazam shug'ullanish jismoniy kuch-quvvat beradi va ruhiy salomatlikni mustahkamlaydi. Shu sababli ajdodlarimiz: "Sog' tanda — sog'lom aql" deya bejiz aytishmagan. Bugungi kunda mamlakatimizda sport sohasiga katta e'tibor qaratilmoqda. Zamonaviy stadionlar, sport maktablari va to'garaklar yoshlarning qiziqishini oshirib, sog'lom avlodni voyaga yetkazishga xizmat qilmoqda.

Shu jumladan Konimex tumani ham sport sohasida boshqa tumanlardan qolishmaydi desak adashmaymiz. 1985 yilda Konimex tumanida "Yenbek" stadioni qurilib, foydalanishga topshirildi. 1986 yilda mashhur "Paxtakor-79" faxriylarining futbol jamoasi "Yenbek" stadioniga kelib, Konimex futbol jamoasi bilan o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazadi [1,311]. Bu ham Konimex tumaniga bo'lgan e'tibordan dalolatdir.

1970 yillarga kelib, Konimex tumanida Baxtiyar Toshpo'latov boshchiligida boks sport to'garagi tashkil etildi. Ushbu sport turining rivojlanishiga Erkin Zaitov, Muzrob Ro'ziyevlar ham munosib hissa qo'shishi natijasida turli yillar davomida boks bo'yicha respublika va qo'shni respublikalar o'rtasidagi turnirlarning g'oliblari yetishib chiqdi [1,311]. Nurjan Serikov, Umurzoq Achilov, Jasur Urazbayev va boshqalar shular jumlasidandir. Ular nafaqat sport maydonining, balki butun jamiyatning faxridir. Ularning qo'lga kiritilgan yutuqlar davlatning sport sohasiga qaratayotgan e'tibori va qay darajada rivojlanganini ham namoyish etadi.

Nurjan Serikov boks bo'yicha 2014 yil O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi safida Qozog'iston Respublikasi Prezidenti Nursulton Nazarbayev sovrini uchun Xalqaro turnir sovrindori, 2015 yil O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi safida Qozog'iston Respublikasida Muxtarxan Dildabekov sovrini uchun Xalqaro turnir g'olibi, 2018 yil professional boks bo'yicha O'zbekiston chempionati g'olibi bo'lgan.

Umurzoq Achilov boks bo'yicha O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi a'zosi sifatida 2017 yil Rossiysning Orenburg shahrida bo'lib o'tgan Xalqaro turnir g'olibi, 2017 yil Jizzax shahrida o'tkazilgan "Barkamol avlod – 2017" respublika final bosqichi sovrindori.

Jasur Urazbayev 2008 yil boks bo'yicha kichik o'smirlar o'rtasida O'zbekiston chempionati finalchisi, 2011 yil O'zbekiston yoshlar terma jamoasi zaxira sportchisi. 2016 yil boks bo'yicha talabalar o'rtasida o'tkazilgan "Universiada" sport musobaqasi finalchisi, kikkoksing bo'yicha O'zbekiston kubogi sovrindori. 2018 yil kikkoksing bo'yicha Rossiyada ,o'lib o'tgan jahon kubogi finalchisi hisoblanadi [1,312].

Konimex tumanida aholi salomatligini saqlash uchun suzish havzasi va fitness klublar ham qurilgan. Tuman markazida tadbirkor Nursulton Jumatayev barcha qulayliklarga ega

fitness klubni ochdi. Ko'p yillardan buyon yaroqsiz holda foydalanilmayotgan ob'yektni chet eldan olib kelingan zamonaviy jihozlar bilan jihozlanib yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish uchun fitness zali ishga tushdi. 300 mln. sumlik bank krediti bilan tadbirkorning o'z harajati orqali 1 mlrd sumnan ortiq harajat ishlatilgan maskur sport majmuasida yetti qiz-yigit doimiy ish bilan ta'minlangan. Tuman oqsoqollari tarafidan lentasi qirqilgan 50 o'ringa mo'ljallangan fitness klubda qariyalar, ayol-qizlar shuningdek korxonalar va muassasalar xodimlari bo'sh vaqtini vazmunli o'tkazib, dam olish sport bilan doimiy shug'ullana oladi [2].

Davlat rahbarining 2019-yil 12-19-mart kunlari Navoiy viloyatiga safari chog'ida tumanda suzish havzasi qurish taklifi bildirildi. Keyin, 2019-yil dekabr oyida umumiy qiymati 4mlrd. 800 mln. so'mlik barcha qulayliklarga ega suzish havzasi qurilib, foydalanishga topshirildi. "Navro'z" mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan "Yoshlik" havzasida to'rt nafar malakali murabbiy yuzdan ortiq yoshlarga suzishning sirlarini o'rgatmoqda [2].

Xulosa qilib aytganda, Mamlakatimizda sport sohasiga qaratilayotgan e'tibor nafaqat jismoniy tarbiya va sog'lom turmush tarzini targ'ib etish, balki yoshlar ma'naviyati, Vatan sha'ni uchun mas'uliyatli va barkamol avlodni voyaga yetkazish yo'lidagi muhim omildir. Prezidentimiz tashabbusi bilan yaratilayotgan zamonaviy sport inshootlari, keng ko'lamli musobaqalar va davlat dasturlari sportchilarimizning xalqaro maydonlarda yuksak natijalarga erishishiga zamin yaratmoqda. Aholining barcha qatlamlari uchun sport bilan shug'ullanish imkoniyatlarining kengayishi esa jamiyatimizda sog'lom va faol turmush tarzini mustahkamlamoqda. Shunday qilib, sportga berilayotgan e'tibor mamlakat taraqqiyoti, yoshlar kelajagi va millat salomatligi uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lib qolmoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. J.Mustafojev., U.Narzullayev., L.Berdimuratova., Z.Safarov., "Konimex tumani kecha va bugun". 2021-yil, 311-bet.
2. Кенимех таңы газеті. 2021 жыл 3 сәуір, Сенбі. №5 (8184), 1-бет.